

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

Акрамов Акмалжон Анварович

Магистр права

Email: akmalakramov8449@gmail.com

Tel: +998 90 600 84 49

ORCID: 0009-0002-9590-5226

Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16683715>

Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-правовые основы осуществления государственного бюджетного контроля как ключевого элемента финансово-правового регулирования. Автор анализирует классификацию видов, форм и методов бюджетного контроля, основываясь на положениях Бюджетного кодекса Республики Узбекистан и научных подходах. Особое внимание уделяется разграничению предварительного, текущего и последующего контроля, а также формам контроля — ревизии, проверке и изучению. Также раскрываются методы реализации контрольной деятельности, включая сплошной, выборочный, комплексный, тематический и встречный контроль. Работа подчёркивает необходимость построения действенной системы бюджетного контроля, направленной на соблюдение законности, повышение эффективности и обеспечение целевого расходования бюджетных средств.

Ключевые слова: Государственный бюджет, бюджетный контроль, финансовый контроль, бюджетная система, бюджетный процесс, законодательство.

EXERCISE OF STATE BUDGETARY CONTROL: THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS

Akramov Akmaljon

Master of Laws, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: The article examines the theoretical and legal foundations of state budgetary control as a key element of financial and legal regulation. The author analyzes the classification of types, forms, and methods of budgetary control, based on the provisions of the Budget Code of the Republic of Uzbekistan and scholarly approaches. Special attention is given to the distinction between preliminary, current, and subsequent control, as well as to the forms of control — audit, inspection, and examination. The article also explores the methods of implementing control activities, including comprehensive, selective, thematic, counter, and full-scope audits. The study emphasizes the need to develop an effective system of budgetary control aimed at ensuring legality, improving efficiency, and promoting the targeted use of budgetary funds.

Key words: State budget, budget control, financial control, budgetary system, budget process, legislation.

Введение

Государственный бюджет является ключевым инструментом осуществления экономической политики в любом современном государстве. Он отражает

стратегические приоритеты развития и выступает основным механизмом реализации социально-экономических целей. В условиях современной государственности его значение значительно возрастает: бюджет выполняет многогранные функции, включая стимулирование экономического роста, социальную поддержку населения, укрепление национальной безопасности и решение других задач, возложенных на государство.

Современное развитие бюджетной системы требует постоянного совершенствования механизмов государственного бюджетного контроля. Контроль является неотъемлемой частью финансово-правового регулирования и направлен на обеспечение законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств. Бюджетный контроль осуществляется в различных видах, формах и методах.

Виды государственного бюджетного контроля

Как справедливо указывает Н.И. Химичева, в финансово-правовой науке отсутствует единое и последовательное определение форм, видов и методов бюджетного контроля [6; С.146.]. Так, в юридической литературе предварительный, текущий и последующий контроль могут трактоваться как формы, типы или виды контроля [4; С.136.].

Мы же поддерживаем позицию И.И. Кучерова, согласно которой предварительный, текущий и последующий контроль являются разновидностями, различаемыми по критерию времени проведения [5; С.247.]. Именно такой подход закреплён в статье 173 Бюджетного кодекса Республики Узбекистан, в которой указанные виды отнесены к видам государственного финансового контроля [1].

Предварительный финансовый контроль осуществляется до начала финансово-хозяйственных операций и носит предупредительный характер. Его основное назначение — снижение вероятности финансовых потерь, вызванных управленческими просчётами, нарушениями финансовой дисциплины и иными ошибками экономического характера. Эффективное функционирование такого контроля обеспечивает выявление возможных нарушений и недочётов ещё на стадии формирования и утверждения финансовых документов.

Текущий финансовый контроль интегрирован в процесс оперативного управления финансами. Он проводится параллельно с реализацией финансовых планов и направлен на фиксацию отклонений от установленных параметров с целью их оперативного устранения посредством принятия корректирующих решений.

Последующий финансовый контроль реализуется по завершении исполнения финансовых мероприятий. Несмотря на то, что на данном этапе невозможно устранить уже допущенные ошибки, аналитическое осмысление результатов позволяет выявить системные недостатки, допущенные ранее, и разработать эффективные меры профилактики на будущее.

В научной литературе финансовый (бюджетный) контроль классифицируется также по иным основаниям, таким как: в зависимости от субъектов его осуществления, с учётом специфики деятельности и объёма полномочий органов государственной власти, уровня административно-территориального деления и другим критериям.

Формы осуществления бюджетного контроля

Несмотря на имеющиеся разногласия в научной литературе, представляется обоснованным подход, предложенный Э.С. Карповым, согласно которому форма бюджетного контроля определяется как способ конкретного выражения и организации контрольных мероприятий, осуществляемых компетентными субъектами в отношении объектов контроля на постоянной основе [3; С.42.]. В рамках этого подхода к формам бюджетного контроля относятся такие действия, как ревизия, проверка и экспертиза.

Указанная трактовка соответствует позиции законодателя, отражённой в статье 173 Бюджетного кодекса Республики Узбекистан, где формами государственного финансового контроля названы ревизии, проверки и изучения [1].

В соответствии с Законом «О государственном контроле деятельности хозяйствующих субъектов», проверка представляет собой разовую форму контроля, проводимую уполномоченными органами в целях установления соответствия деятельности хозяйствующих субъектов требованиям нормативно-правовых актов, регулирующих их функционирование [2].

Ревизия представляет собой сплошную, документальную и фактическую проверку всех финансово-хозяйственных операций за определённый период, охватывая всю деятельность субъекта. В отличие от неё, проверка носит выборочный характер, ограничивается конкретными направлениями деятельности и может проводиться в ответ на обращения граждан или для проверки устранения ранее выявленных нарушений.

Одной из форм финансового (бюджетного) контроля является изучение. В отличие от термина «экспертиза», широко распространённого в научной литературе, законодатель использует категорию «изучение», вероятно, с целью отличить её от экспертизы, применяемой в рамках процессуальных отраслей права. Под изучением следует понимать форму предварительного анализа, направленного на оценку предполагаемых финансовых решений с точки зрения их экономической целесообразности и возможных правовых последствий [3; С.45.].

Методы реализации бюджетного контроля

Финансовый контроль в государственном управлении осуществляется посредством различных методов, под которыми понимаются определённые способы и приёмы проведения контрольных мероприятий. В соответствии со статьёй 173 Бюджетного кодекса Республики Узбекистан, методы государственного бюджетного контроля подразделяются на две основные группы: по объёму проверяемых документов (сплошной и выборочный) и по характеру контрольной деятельности (комплексный, тематический и встречный контроль) [1].

Сплошной контроль предполагает анализ всех имеющихся финансовых, бухгалтерских, статистических и иных документов за проверяемый период. Такой метод позволяет получить максимально полную и объективную картину, поскольку снижает риск упущения нарушений или ошибок. Однако применение этого подхода требует значительных временных и организационных ресурсов.

Выборочный контроль, напротив, основывается на проверке лишь части документации, относящейся к конкретному периоду. Он часто применяется при ограниченности ресурсов или значительном объёме документации. Несмотря на его

практичность, существует вероятность упущения отдельных нарушений, поскольку выводы делаются на основании ограниченного массива данных.

Комплексный контроль охватывает все сферы финансово-хозяйственной деятельности контролируемого субъекта за определённый период времени. Он позволяет оценить не только соблюдение правовых норм, но и эффективность, а также рациональность использования бюджетных ресурсов. Такой подход актуален при проверке крупных организаций либо в рамках подведения итогов за определённый отчётный период.

Тематический контроль ориентирован на изучение отдельных направлений деятельности или конкретных вопросов. Он применяется, например, при анализе правомерности начисления заработной платы, использования средств в рамках отдельной программы или соблюдения налогового законодательства. Тематическая проверка позволяет выявить узкоспециализированные проблемы, часто возникающие по обращениям граждан или при наличии конкретных подозрений.

Встречный контроль заключается в сопоставлении информации по единым хозяйственным операциям, отражённой в документах различных участников бюджетных правоотношений. Его основная задача — установление достоверности сведений за счёт анализа одних и тех же операций с разных сторон. Особенность данного метода заключается в том, что он не применяется в отношении субъектов предпринимательства, что подчёркивает его целевую направленность именно в сфере публичного контроля.

Заключение

Таким образом, проведённое теоретико-правовое исследование позволило обосновать непрерывность государственного бюджетного контроля, осуществляемого на предварительном, текущем и последующем этапах. В работе раскрыта правовая природа и содержание каждого из этих этапов, что позволяет рассматривать их как взаимосвязанные элементы единого контрольного механизма. Кроме того, проанализированы методы, применяемые в процессе бюджетного контроля, с учётом их специфики и условий применения. Установлено, что каждый метод выполняет самостоятельную функцию и выбирается в зависимости от комплекса факторов, таких как правовой статус контролирующих органов, характер объекта контроля, цели контрольных мероприятий и основания для возникновения контрольных правоотношений.

Анализ видов, форм и методов бюджетного контроля позволяет сделать вывод о необходимости комплексного и системного подхода к осуществлению контрольной деятельности. Эффективная организация всех этапов бюджетного контроля способствует не только выявлению и устранению нарушений, но и предупреждению их на ранней стадии, что в конечном счёте обеспечивает устойчивое функционирование бюджетной системы и достижение социально-экономических целей государства.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Закон Республики Узбекистан «Об утверждении Бюджетного кодекса Республики Узбекистан», от 26 декабря 2013 г. № ЗРУ-360 // <https://www.lex.uz/ru/docs/2304140>.
2. Закон Республики Узбекистан «О государственном контроле деятельности хозяйствующих субъектов», от 24.12.1998 г. № 717-I. // <https://lex.uz/docs/1824>.
3. Карпов Э.С. Бюджетный контроль в Российской Федерации: Монография. - М.: ИНФРА-М, 2014.
4. Крохина Ю.А. Финансовое право России: учебник / Ю.А. Крохина. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011.
5. Кучеров И.И. Бюджетное право России: Курс лекций. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002.
6. Финансовое право: учебник / отв. ред. Н.И. Химичева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2008.
7. Финансовое право Республики Узбекистан: Учебник: Ташк. гос. юрид. ун-т. – Ташкент: «Niso Poligraf», 2022.